

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 580 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschi larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
Шукурова Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
Evatov Saminjon Sobirovich	

HARBIY XIZMATCHILARNING OILASINI HARBIY MUHITGA MOSLASHUVINING IJTIMOIIY- PSIXOLOGIK OMILLARI

Rejаметова Irada Ikramshikovna

Xizmat faoliyatini tarbiyaviy-psixologik ta'minlash kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashtirishning ijtimoiy-psixologik omillari hamda optimallashtirish jarayonining o'ziga xos jihatlari haqida mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, harbiylarning kasbiy moslashuviga oid qarashlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: harbiy, harbiy muhitga moslashuv, hissiy-irodaviy, ekstremal, relaksatsiya, vizuallashtirish.

Abstract: This article discusses the socio-psychological factors of adaptation of the family of military personnel to the military environment, as well as the specific aspects of the optimization process. Also, views on the professional adaptation of the military are stated.

Key words: military, adaptation to military environment, emotional-volitional, extreme, relaxation, visualization.

Аннотация: В данной статье рассматриваются социально-психологические факторы адаптации семьи военнослужащих к военной среде и особенности процесса оптимизации. Также изложены взгляды на профессиональную адаптацию военных.

Ключевые слова: военные, адаптация к военной среде, эмоционально-волевой, экстрим, релаксация, визуализация.

KIRISH

Har qanday jamiyat taraqqiyotida oilalarning, oilalar mustahkamligining o'rni beqiyosdir. Chunki tirik organizmning salomatligi uni tashkil qiluvchi har bir hujayraning sog'lomligiga bog'liq bo'lganidek, butun organizm o'z faoliyatini maqsadga muvofiq amalga oshirishida har bir hujayraning munosib o'rni bo'lganidek, oila ham davlat, jamiyat deb atalgan butun bir organizmni tashkil etuvchi hujayradir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasida xodimlar tomonidan xizmatni o'tash tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5089-son¹ Qarori talablari asosida bu tizim huquqiy jihatdan tartibga solinadi. Ushbu qarorga ko'ra, harbiy xizmatchilarni ishga qabul qilish hamda o'z faoliyatini olib borishdagi barcha vazifalar ko'rsatib o'tilgan. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda nafaqat yuridik fanlar, balki shaxslarning ichki ruhiy holati, oilaviy va hissiy kechinmalari hamda shaxsiy fazilatlarini bilish uchun psixologik bilimlar ham zarur bo'ladi. Bu esa har bir xodimning kasbiy faoliyatida psixologiya ilmining sir-asrorlaridan xabardor bo'lishi va shu asosda qonuniy xatti-harakatlarni amalga oshirishi zarurligini taqozo etadi.

Harbiy xizmatchi xodimlari faoliyatining samaradorligini ta'minlovchi omillar, shuningdek, ushbu faoliyatning psixologik jihatlari va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, tahlil qilish, shu orqali bu faoliyatni takomillashtirishning psixologik mexanizmlarini ishlab chiqish va tatbiq etish hamda ularni psixologik jihatdan kasbga moslashtirish davr talabidir. Har bir oilaning sog'lom bo'lishi, ularda ijobiy psixologik iqlimning hukm surishi, ana shu muhitda dunyoga kelib shaxs sifatida shakllanib, so'ng o'zi yashayotgan davlatning fuqarosi sifatida o'z davlatining iqtisodiyoti, ijtimoiy hayoti taraqqiyotini ta'minlovchi va hal qiluvchi omil bo'lgan inson kamolotida oilaning tutgan o'rni beqiyosdir.

Hozirgi vaqtda jamiyatimiz uchun, insoniyat taraqqiyoti uchun, mustaqilligimiz istiqbollari uchun jiddiy xavf tug'dirayotgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ekologik, ichki va tashqi omillarning tahdidi ortib borayotgan ayni paytda oilalar mustahkamligini ta'minlash va bu masalani to'g'ri hal etishning asosiy yo'li bo'lmish yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalasi hech kechiktirib bo'lmaydigan, sustkashlikka yo'l qo'yib bo'lmaydigan, o'ta jiddiy

1 <https://lex.uz/docs/-5383824?ONDATE=04.01.2024>

yondashuvlarni talab etuvchi davlat, hukumat miqyosidagi dolzarb masaladir. Turmush qurgan er-xotinlarning chinakam oilani shakllantirish jarayoni qator omillarning ta'siriga duch keladigan murakkab jarayon hisoblanadi. Bu omillar ichida er va xotinning turli hudud vakili ekanligi, ayniqsa, turli millat vakili bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, katta guruh hisoblanmish elatlar (hududlar) va millatlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ayniqsa, ijtimoiy xulq-atvorning maxsus boshqaruvchisi vazifasini bajaruvchi urf-odatlar, rasm-rusmlar va an'analar katta guruh vakili bo'lishi shaxsning o'z-o'zini anglashiga, o'z-o'ziga bo'lgan munosabatiga va hatto o'z-o'zini namoyon qilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Buning muvaffaqiyatli amalga oshishiga jamiyatimizning har bir fuqarosi, siz, o'quvchilar, ota-onalar – barchamiz birdek mas'ulmiz. Bu masala hech qachon kun tartibidan tushmaydigan, o'z dolzarbligini hech qachon yo'qotmaydigan o'ta nozik va nihoyatda jiddiy masaladir. Chunki insoniyat taraqqiyoti, jamiyatimiz kelajagi aynan shu masalani biz bugun qanday hal qilishimizga bog'liq.

Har qanday kasbiy faoliyat insonga muayyan talablar qo'yadi hamda uning shaxsi va butun turmush tarziga o'ziga xos iz qoldiradi. Harbiy xizmatchi xodimlarining kasbiy faoliyati samaradorligini belgilab beruvchi shaxsiy xislatlarga ega bo'lishi lozimligini aniqlash uchun ushbu faoliyatni psixologik jihatdan tahlil qilish, uning o'ziga xos jihatlarni aniqlash, tarkibiy tuzilishini ochib berish zarur.

Kasbiy faoliyat qonuniyatlarini aniqlash uni nafaqat o'rganishga, balki takomillashtirishga ham qaratilgan tashkiliy tadbirlar tizimini ishlab chiqishga imkon beradi. Xodim kasbiy faoliyatining asosiy psixologik xususiyatlari va tarkibiy elementlarini ko'rib chiqish ham bu faoliyatning qanchalik murakkab va serqirraligidan dalolat beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Harbiy xizmatchi xodimlar faoliyatining xususiyatlari, ya'ni harbiy xizmatchi xodimlar faoliyatining huquqiy jihatdan tartibga solinganligi, keng taktik maydonning mavjudligi, hokimiyat vakolatiga egaligi, manfaatdor shaxslarning doimiy ravishda qarshilik ko'rsatishi va to'sqinlik qilishi, kommunikativlik, vaqt tanqisligi va ishning haddan tashqari ko'pligi ularning kasbga moslashuvi hamda amaliy faoliyatida ruhiy jihatdan tayyorgarligiga salmoqli ta'sir ko'rsatadi.

Sanab o'tilgan faoliyat xususiyatlari, agarda xodim kasbga moslashuv jarayonida kasbiy-psixologik jihatdan yetarlicha tayyorgarlikka ega bo'lmasa, tashqi ta'sirlar natijasida stress holatlariga tez tushib qolishiga olib keladi. Xodimlarning tashqi ta'sirlar natijasida stressga tushishi oqibatida shaxslararo munosabatlar tizimida nizoli holatlarning kelib chiqishi, kuch ishlatishga asoslangan usullardan – ya'ni xiralik qilish, zo'rvonlik, qo'rqitish va boshqa g'ayriqonuniy choralardan foydalanish hollari yuzaga keladi. Lozim darajadagi kasbiy-psixologik tayyorgarlikning yo'qligi inson beparvoligining muhim sabablaridan biri bo'lib, bu toshbag'irlik, rasmiyatchilik, hokimiyatni suiiste'mol qilish, qonuniylikni buzish va jiddiy kasbiy xatolarning bitmas-tuganmas manbai sifatida namoyon bo'ladi.

Psixologiyada shaxsning kasbiy mahoratini tadqiq qilishda S.L. Rubinshteyn, A.N. Leontev, B.G. Anan'ev va boshqa psixolog olimlar tomonidan ishlab chiqilgan hamda rivojlantirilgan ong va faoliyat birligi tamoyiliga fundamental kategoriya sifatida yondashiladi. T.V. Kudryavsev nazariyasiga ko'ra, kasbiy kamolotning bosqichlarini quyidagicha ifodalash mumkin:

- 1-bosqich – kasbiy niyat;
- 2-bosqich – ta'lim va tarbiya;
- 3-bosqich – kasbga kirish;
- 4-bosqich – kasbiy mahorat.

Har qanday mutaxassislikda kasbiy mahoratga erishish jarayoni uzoq va mashaqqatli kechadi. Mazkur muammoning nazariy jihatlari B.G. Anan'ev, Ye.A. Klimov, A.I. Alekseev, R.Z. Gaynutdinov, E. G'. G'oziyev, S.V. Asyamov, Ye.Yu. Agzamova, B.N. Sirliev, R.X. Dushanov va boshqalarning tadqiqotlarida chuqur yoritilgan. Ularning izlanishlarida kasbiy faoliyatda boshqaruvda bevosita ishtirok etadigan shaxs tuzilmalari, shakllanish qonuniyatlari, huquqiy madaniyat va hissiy-irodaviy o'zini o'zi boshqarishning psixologik jihatlari tahlil etilgan.

Xodimlarning hissiy-irodaviy o'zini o'zi boshqarish yo'llari va usullarini egallash bugungi kunda nihoyatda dolzarb vazifa hisoblanadi. Xizmat faoliyatida asablari mustahkamroq bo'lgan, raqib bilan kurashishga yaxshiroq tayyorlana oladigan, nafaqat jismoniy va aqliy imkoniyatlaridan oqilona foydalana oladigan, balki asabi-ruhiy faolligini maqbul darajada saqlab qoladigan, tezkor-xizmat faoliyatining murakkab vaziyatlarida o'zining irodaviy faolligini namoyon eta oladigan xodimlar ko'proq muvaffaqiyatga erishadilar. Xodimdagi hissiy-irodaviy barqarorlik uning kasbiy faoliyatga psixologik jihatdan tayyorligini ko'rsatuvchi asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Bu, o'z navbatida, har bir xodimning kasbiy malaka va ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Hissiy-irodaviy barqarorlik – bu murakkab vaziyatlarda muvaffaqiyatli ishlash uchun qulay bo'lgan psixik holatni saqlab qolish qobiliyati. U quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ekstremal vaziyatlarda xodim harakatlarining samaradorligini pasaytiruvchi noaniqlik va adashishlarga sabab bo'ladigan psixologik reaksiyalarning yo'qligi;

- psixologik jihatdan murakkab bo'lgan sharoitlarda vazifani bexato bajarish ko'nikmasining shakllanganligi;
- kasbiy ziyorlikni saqlash, tavakkal, xavf-xatar va kutilmagan vaziyatlarga nisbatan oqilona ehtiyotkorlik va diqqatni namoyon etish;
- ishni qat'iy qonun asosida olib borishda shaxslarning ruhiy ta'siriga berilmaslik;
- jinoyatlarning oldini olish, ularni ochish va tergov qilishga qarshilik ko'rsatuvchilarga psixologik jihatdan qarshilik ko'rsatish qobiliyati;
- psixologik jihatdan murakkab, nizoli va ig'vogarona vaziyatlarda o'zini yo'qotmaslik.
 Hissiy-irodaviy o'zini o'zi boshqarish jarayoni quyidagi uchta asosiy tamoyilga tayanadi: relaksatsiya, vizuallashtirish, o'zini o'zi ishontirish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Relaksatsiya prinsipining mohiyatini tana va ruhning birgalikda ishlashga tayyorlanishi tashkil etadi. Aynan relaksatsiya paytida o'z ichki ovozingizni eshitish, shuningdek, o'z organizmingiz va tafakkur faoliyatingiz o'rtasidagi aloqani his etishingiz mumkin. Relaksatsiya yoki bo'shshish – bu tana va ruhni keraksiz zo'riqishdan, insonni toliqish holatiga olib keluvchi omillardan ozod qilishni bildiradi. Bu inson organizmiga foydali psixologik va fiziologik ta'sir ko'rsatadi. Bu o'zaro ta'sir ko'rsatuvchi jarayon bo'lib, unda miya xotirjam bo'lgan sari tana bo'shshadi, tana bo'shagan sari esa miya xotirjamlashadi.

Vizualizatsiya prinsipi intuitiv tafakkurni ongga kirib borishining turli yo'llaridan foydalanadi. Uning asosi – manzara hosil qilish yoki miyangizda obrazlarni gavdalanitirishdan iborat. Vizualizatsiya yo'naltirilgan tasavvurni eshitish, ko'rish, hid bilish, ta'm bilish, teri orqali sezish kabi sezgi organlari, shuningdek, ularning kombinatsiyasi yordamida faollashtirishning turli usullarini bildiradi. Aslida, inson miyasi ob'ektiv olam obrazlariga ham, ongda yuzaga keladigan obrazlarga ham bir xilda javob beradi. Shu bois vizualizatsiya ko'nikmalari insonga o'z ichki imkoniyatlaridan samarali foydalanish, ruhiy jarayonlarning kechishini faollashtirish imkonini beradi.

O'zini o'zi ishontirish prinsipining mohiyati shundaki, biz o'z ichki obrazlarimizni ongimizda aks-sado sifatida bir necha bor takrorlanadigan so'zlar orqali ifodalaymiz. Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashtirish jarayonida "o'zini o'zi ishontirish" optimizatsiyaning asosiy vositalaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayonda insonning ichki kuchi va qo'llab-quvvatlovchi fikrlari so'zlar orqali ifodalanib, his-tuyg'ular darajasida chuqur qabul qilinadi. Masalan, "Men buni qila olaman" iborasi munosabat, niyat va mayning aks-sadosidir. O'zini o'zi ishontirish – bu birinchi shaxs nomidan hozirgi zamonda ifodalangan, oila tomonidan muvaffaqiyatga erishish mumkinligini ko'rsatuvchi aniq ta'kidir. Insonning o'ziga qarab aytgan so'zlari uning maqsadiga erisha olishiga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi va qanday yo'nalishda harakat qilish kerakligini belgilaydi. Bu so'zlar miyani maqsadga erishish uchun faol ishlashga undaydi. O'zini o'zi ishontirish – obrazlarni so'zda ifodalashga imkon beruvchi faol psixik moyillikdir.

Shu munosabat bilan harbiy xizmatchilarning kasbga moslashuv jarayonida kasbiy faoliyat samaradorligini ta'minlaydigan zarur, professional jihatdan muhim xislatlarni shakllantirish, ularning faoliyatida ishonchlikni oshiruvchi psixologik usullarni o'rganish, shuningdek, odamlar bilan mohirona ishlashga doir ko'nikmalarni egallash muhim ahamiyat kasb etadi. Inson dunyoga kelgandan buyon u yoki bu sharoitga ruhiy moslashishni taqozo etadi. Zamon o'zgarishi, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy-madaniy omillarning tez-tez yangilanishi insondan doimiy tayyorgarlikni talab qiladi. Insonning bilimi, ko'nikmalari va malakalari – doimiy takomillashtirishni talab etadigan fazilatlar sirasiga kiradi.

Jamiyatda shunday kasblar mavjudki, ularni har qanday odam bajara olmaydi. Sababi, bu kasblarga kirishdan avval maxsus sinovlar va tayyorgarlik bosqichlaridan o'tish talab etiladi. Bunday kasblar sirasiga harbiy xizmatchilar sohasini ham kiritish mumkin. Harbiy xizmat tizimida xizmat qilish uchun tanlangan nomzodlardan turli vaziyatlarga nisbatan ruhiy moslashuvchanlik talab etiladi. Bu jarayon murakkab va uzoq davom etadi, unda nomzodlarning oilaviy ahvoli, jismoniy sog'lig'i, ruhiy barqarorligi kabi omillar chuqur o'rganiladi.

Bugungi kunda harbiy xizmat tizimida tahsil olayotgan har bir tinglovchi-kursant ana shunday sinovlardan o'tgan bo'lishi bilan boshqa oliy ta'lim muassasasi talabasidan farq qiladi. Tinglovchi-kursantlar o'quv dargohiga qabul qilinganidan so'ng, bir oy davomida o'tkaziladigan dala mashg'ulotlarida ularning muhitga ruhiy moslashuvchanligini shakllantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlari tashkil etiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Harbiy xizmat xodimlarini kasbiy faoliyatga moslashtirishning yetakchi yo'nalishlaridan biri – xodimlarning psixologik bilimlarini oshirishdir. Harbiy xizmatchilar psixologik bilimlarini oshirishdan ko'zlangan asosiy maqsad – ularda xizmat faoliyatining har qanday murakkab sharoitlarida kasbiy jihatdan to'g'ri, aniq va yuqori

ishchanlik bilan harakat qilishga tayyorlikni shakllantirishdan iborat. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, psixik faoliyat dinamikasi nafaqat ijtimoiy moslashuvning tipologik xarakteristikasiga, balki motivlar, psixik holatlar va his-tuyg'ularga ham bevosita bog'liqdir. Misol uchun, inson temperamentning qaysi turiga mansub bo'lishidan qat'i nazar, agar u o'z faoliyatiga layoqatli, kuchli iroda sohibi, qat'iyatli va qiziquvchan bo'lsa, u faoliyatini uyushqoqlik bilan tashkil etadi, harakati esa tezkor amalga oshadi. Aksincha, agar u faoliyatga loqayd munosabat bildirse, ish sur'ati sust va sekin bo'ladi.

Har qanday vaziyatdan qat'i nazar, shaxsning qarindosh-urug'lari to'g'risidagi yoki jahonda kechayotgan noxush xabarlar uning a'zoi badanini larzaga solishi, labi qurishi, rangi oqarishi, atrof-muhitga nisbatan mo'ljalini yo'qotishi mumkin. Psixologiyada ijtimoiy moslashuvning tipologik xarakteristikasi temperamentga oid individual dinamik xususiyatlar bilan motivlar va psixologik holatlar, hissiy kechinmalarning dinamik xususiyatlari o'rtasida ma'lum tafovut mavjudligi alohida ta'kidlanadi. Bu farqlarni ajratib ko'rsatish maqsadida qo'shimcha belgilar kiritilib, harbiy jamoada ijtimoiy moslashuvning tipologik xarakteristikasi tarzida tavsif beriladi. Ularning ayrimlarini ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq:

- Harbiy jamoaga ijtimoiy moslashuv temperamentning bir xil xususiyatlari, motivlar, psixik holat va hodisalardan farqli o'laroq, aynan shu shaxsning o'zida, uning turli faoliyatlarida, xatti-harakatlarida va muomilasida ifodalanadi.
- Temperament xususiyatlari tabiiy shartlanganlik omiliga taalluqli bo'lganligi sababli, inson hayoti va faoliyatining (umrining) butun davomida yoki muayyan davrida (ta'sirga beriluvchanligidan qat'i nazar) barqaror, o'zgarmas va mustahkam bo'ladi.
- Yakka shaxsga xos temperamentning turli xususiyatlari o'zaro g'ayriqonuniy tarzda emas, balki muayyan qonuniyat asosida mujassamlashib, uning tipini tavsiflovchi o'ziga xos tizilmani tashkil etadi.
- Harbiy psixologiya fanida temperament xususiyatlari – bu shaxsning psixik faoliyat dinamikasini belgilovchi, psixikaning barqaror, o'zgarmas individual-tipologik xususiyatlari majmuasi sifatida tushuniladi. Mazkur xususiyatlar turli shakl va mazmunga ega motivlarda, psixik holatlarda, maqsadlarda va faoliyatlarda nisbatan o'zgaruvchi tarzda namoyon bo'ladi va temperament tipini tasvirlovchi tuzilmani shakllantiradi.

Harbiy jamoaga ijtimoiy moslashuvning tipologik, ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot davrida temperamentga nisbatan bildirilgan mulohazalar, uning moddiy asosi haqidagi qarashlar xilma-xil bo'lib, shaxsning psixologik xususiyatlarini o'ziga xos tarzda izohlashga xizmat qilib kelgan. Shu bois, nerv tizimining xususiyatlari haqidagi ilmiy mushohadalar faqat shartli reflektor faoliyat bilan bog'liq individual xususiyatlar turkumiga taalluqli umumiy sabablar asosida talqin qilinadi, xolos.

Nerv tizimi xususiyatlari bilan temperamentning bog'liqligi ko'pincha quyidagi omillarda aks etishi mumkin. Jumladan, ijtimoiy moslashuvning tipologik xarakteristikasida faraz qilingan fiziologik xususiyat sifatida shartli reflektor faoliyatning o'zaro bog'liq individual xususiyatlari muayyan darajada mujassam bo'lsa, temperamentga mos xususiyatlar kuchliroq namoyon bo'ladi; aks holda esa sustroq ifodalanadi. Bunga quyidagilar misol bo'la oladi: insonda shartli refleks shakllangan bo'lsa-da, u tez so'na boshlasa; tashqi qo'zg'ovchi shartli refleksda kuchli tormozlanishni yuzaga keltirsa; shaxs kuchsiz qo'zg'ovchilarga kuchli qo'zg'ovchilar singari shiddat bilan reaksiya bildirsa; odam kuchsiz qo'zg'alish jarayonlari bilan uyg'unlashgan xususiyatlarni namoyon etsa; insonda kuchli emotsional qo'zg'alish va diqqatning chalg'ishi yuzaga kelsa. Yuqorida ta'kidlanganidek, I.P. Pavlov ta'limotiga ko'ra, temperamentning psixologik ta'siri ijtimoiy moslashuvning tipologik xarakteristikasi bilan aloqador bo'lib, u temperament tipiga taalluqli tarzda tushuntiriladi. Shu sababli temperamentning muayyan xususiyatlari nerv tizimining bitta elementi bilan emas, balki ularning turkumi bilan bog'liq bo'ladi. Buning natijasida nerv tizimi xususiyatlarining miqdoriy munosabatlarida temperament xususiyatlarining sifat jihatidan o'zgarishi kuzatiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Harbiy xizmatchining oilaga moslashuvi, ijtimoiylashuvi hamda ko'nikma hosil qilishi yoshlarni katta hayotga tayyorlashning ilk bosqichlaridan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham harbiy xizmat jarayonida shaxslararo munosabatlar, oila va unga bo'ysunuvchilar o'rtasidagi munosabatlar psixologlar tomonidan keng talqin etilib kelinmoqda. Harbiy xizmatchining oilaga moslashuvi murakkab bo'lib, har bir harbiy xizmatga chaqirilgan yoshda bu jarayonning turlicha kechishi diqqatga sazovordir. Bunda yosh harbiy xizmatchining psixik jarayonlari, o'ziga xos individual xususiyatlari hamda psixologik holati alohida o'rin egallaydi. Shu boisdan ham yosh harbiy xizmatchining oilaga moslashuviga psixologik yondashuv bilan birga, uning o'sib-ulg'aygan manzili (geografik joylashuvi), etnopsixologik xususiyatlari va oilaviy sharoitlariga ham alohida e'tibor qaratib o'rganish jahon psixologiyasi tajribasida o'z aksini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 10-apreldagi PF-5005-sonli "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan oshirish, jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3159827>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-avgustdagi PQ-3216-sonli "Ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://www.lex.uz/docs/-3313218>
3. O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimovning Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining navbatdan tashqari sessiyasida so'zlagan nutqi // Xalq so'zi. – 2012. – 17-mart.
4. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-jild. – T.: "O'zbekiston" nashriyoti. – B. 311–312.
5. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – T., 2017. – B. 45.
6. Asyamov S.V., Pulatov Yu.S. Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy-psixologik treningi. – T., 2002. – 17-bet.
7. Dushanov R.X., Farfiyev Yo.A. Kasbiy psixologiya: Darslik. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2014. – 284-bet.
8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – Москва: Смысл Академия, 2005. – 352 с.
9. Sirliev B.N., Ismailova N., Xakimova I.M. Stress va agressiya: O'quv-uslubiy qo'llanma. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013. – 5-bet.
10. Ikramshikovna, R.I., & Nishanbayevich, D.A. (2025). Regulatory and legal aspects of first aid in international legislation and in the Republic of Uzbekistan. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 7(02), 7–16.
11. Режаметова, И.И., & Норбутаев, С.А. (2022). Етим ва ота-она қарамогидан маҳрум бўлган болаларда ижтимоий компетентликни ривожлантириш. *Инновации в педагогике и психологии*, 5(3).
12. Rejemetova, I.I. (2025). Harbiy xizmatchilarning oilasini ijtimoiy-psixologik va pedagogik moslashuvida muomala va ahamiyati. *Modern Education and Development*, 21(2), 67–79.
13. Ikramshikovna, R.I. (2025). Bolalarda xulq og'ishini oldini olishning psixologik omillari. *Modern Education and Development*, 21(2), 45–54.
14. Rejemetova, I. (2025). Harbiy xizmatchilarning oilasini ijtimoiy-psixologik va pedagogik moslashuvida muomala va uning roli. *Журнал Педагогика и психологии в современном образовании*, 5(1), 39–50.
15. Rejemetova Irada Ikramshikovna. (2025). Bo'lajak ofitserlarda harbiy-vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirishning pedagogik jihatlari. *Tadqiqotlar*, 59(4), 36–43.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.